

УДК- 37.091.12

МАФҲУМ, МОҲИЯТ ВА ПРИНЦИПҲОИ АРЗЁБИИ ТАШАККУЛДИҲАНДА ДАР ТАЪЛИМИ МУОСИР

АЗИМӢ ИСТАДҶОН САЙФУЛЛОЗОДА

муаллимаи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба таҳлили мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои арзёбии ташаккулдиҳанда бахшида шудааст. Муаллиф нақши арзёбӣ дар таълим, таъсири он ба рушди шахсият, ҷалби хонанда ба омӯзиш ва баланд бардоштани самаранокии раванди таълимро мавриди таҳлил қарор додааст. Дар мақола аҳамияти ворид намудани арзёбии ташаккулдиҳанда ба низоми миллии таҳсилоти Тоҷикистон, принципҳо ва воситаҳои амалии он шарҳ дода мешаванд.

Калидвожаҳо: арзёбии ташаккулдиҳанда, принципҳои арзёбӣ, таълим, омӯзгор, хонанда, худбаҳодиҳӣ, рушди шахсият.

Дар замони муосир, ки бо тағйирпазирӣ ва инкишофи босуръати ҳаёт ҷомеаи инсониро ба ҳайрат меғузорад шахрвандон бояд сифатҳои тағйирпазирӣ, ўҳдабарой, масъулиятшиносӣ, ташаббускорӣ, навоарӣ, амалигардонӣ ва созандагӣю бунёдкорӣ дошта бошанд. Онҳо бояд шахсони бомаърифати аз ҷиҳати маънавий-ахлоқӣ устувор ва кордоне бошанд, ки роҳҳои дастрас кардани ахбор (маълумот)-ро тавассути воситаҳои гуногун интиҳоб намуда, онро таҳлилу таркиб ва арзёбӣ карда, масъалаҳои мураккаби олами атрофро дарк кунанд, мушкилҳои гуногуни таълимию ҳаётиро пешгӯӣ ва ҳал карда тавонанд, дар назди оила, аҳли ҷомеа ва кишвар масъулият дошта бошанд.

Таҷрибаи байналмилалӣ ва шароити кунунии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фароғирии ҳар чӣ бештари воситаҳои иттилоот (интернет, телевизион ва ғайра) имрӯз танҳо бо дониш мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани донишу малакаҳои муҳимтарин роҳи иҷтимоишавии ҷавонон ва дастёбӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ ба шумор меравад. Ин нуктаи муҳим асоси раванди таълимро ташкил медиҳад, ки аз кӯдакостону синфҳои ибтидоӣ сарчашма мегиранд, зеро таълими ибтидоӣ пояи ташаккули шахсият, таҳкурсии минбаъдаи омӯзиш ва парвариш буда, вазифадор аст, ки зинаҳои нахустини ташаккули шахсиятро таъмин созад, дар ӯ шавқи маърифатгӯйиро ривоч диҳад.

Дар баробари фаъолияти педагогӣ ташхиси педагогӣ низ вучуд дорад, ки мутобиқи он меъёри асосии муайян кардани сифати омодагӣ баҳо ба шумор меравад. Дар миёни муаммоҳое, ки ба баланд гардидани самарабахшӣ ва сифати таълим таъсири амиқ мерасонанд, санҷиш ва баҳогузориҳои дониши хонандагон низ мавқеи муҳим дорад. Муваффақияти ҷараёни таълимию тарбиявӣ аз бисёр ҷиҳат ба гузориши дурусти онҳо вобастагӣ дорад. Дар тӯли мавҷудияти ҳазорсолаҳои фаъолияти педагогӣ баҳо ба дониш бо усул ва методҳои гуногун гузаронида шудааст. Онҳо дар охир ба он оварда мерасонанд, ки баҳогузорӣ дар муассисаҳои таълимӣ на танҳо натиҷаи ниҳоии таълим мегардад, инчунин ба ташаккули ин натиҷаҳо низ мусоидат мекунад. Маврид ба ёдоварист, ки навъҳои гуногуни баҳогузориҳои замонавӣ на танҳо ба он ҷӣ, ки ба хонанда таълим дода шуд ва хонанда азхуд кард, баҳо медиҳад. Ҳамчунин он ба хонанда барои омӯзиши мустақилона шароити мусоид фароҳам оварда, имкон медиҳад, ки роҳи худро дар таълим кушояд, ташаккул ва ривоч ёбад, барои худтаъбиқи таълимиаш ёрӣ расонад ва ин мушкилиҳои асоситарини наврасони замони мо аст.

То оғози соли таҳсили 2025-2026 дар тамоми зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии мо низоми панҷбалаи баҳогузорӣ истифода мешуд ва айни ҳол, яъне аз оғози соли таҳсили 2025-2026 сар карда дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низоми даҳбалаи баҳогузорӣ ҷорӣ гардидааст.

Вале, мо дар мақолаи мазкур тасмим гирифтаем, на ба масъалаҳои норасоӣ мушкилот ва таърихи пайдоиши он, балки ба истифодаи роҳҳои гуногуни арзёбӣ ва принсипҳои он бо мақсади беҳтар намудани раванди азхудкунии фанҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ бахшем.

Дар илми педагогика баҳо меёри асосии муайянкунии сатҳи сифати тайёрии хонанда буда, барои муайян кардани сатҳи сифати тайёрии хонанда, яъне сатҳи дониш, малака ва маҳоратҳои хонандагон, меёру стандартҳои таълимӣ коркард мешаванд, ки онҳо як намуди мувофиқатнома оид ба сифат мебошанд. Баҳо ва низоми баҳодихӣ дар умум бевосита маҷмӯи арзишҳо ва натиҷаҳои дилхоҳро, ки системаи маориф дар назди худ гузоштааст, инъикос мекунад.

Арзёбӣ унсури доимии раванди таълиму омӯзиш аст. Таълиму арзёбиро аз ҳам ҷудо кардан имконнопазир аст. Таҳқиқоти зиёди олимони мамлакатҳои мутараққӣ нишон медиҳанд, ки арзёбӣ ба раванди азхудкунии ва татбиқи донишу малакаҳои хонандагон таъсир мерасонад.

Дар илми педагогикаи муосир навҳои гуногуни арзёбӣ маъмул буда, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Мафҳуми арзёбӣ дар адабиёти илмӣ-педагогӣ ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Аз ҷумла дар адабиёти соҳавӣ чунин мафҳумҳо истифода шудаанд: «арзёбии анъанавӣ», «арзёбии алтернативӣ», «арзёбии фаъолият», «арзёбии ташхисӣ», «арзёбии ташаккулдиҳанда», «арзёбии ҷамъбасти» ва ғайра.

Дар мақолаи мазкур мо ба таҳлили арзёбии ташаккулдиҳанда эътибори хешро равона сохта, воситаҳои онро баррасӣ менамоем. Бояд қайд намуд, ки моҳияти дигари арзёбии ташаккулдиҳанда дар муайян кардани ниёзҳои махсуси омӯзиши хонанда (ниёзҳои инфиродии омӯзишӣ) низ мебошад. Тавассути стратегия ва методҳои арзёбии ташаккулдиҳанда омӯзгор ва хонанда ниёзҳои махсуси омӯзиширо ошкор ва дарк карда, барои баррасии минбаъда ба нақша мегиранд. Агар мо ба масъалаи мазкур аз ҷониби хонанда назар андозем, пас муайян намудани ниёзҳои инфиродӣ имкон медиҳад, ки хонанда мафҳумҳои математикии тадрисшавандаро дарк намояд ва тавассути стратегия ва методҳои арзёбии ташаккулдиҳанда онҳо ба худангезадиҳӣ шурӯъ мекунад. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки яке аз моҳияти истифодаи арзёбии ташаккулдиҳанда ин ҷалби хонандагон ба омӯзиш мебошад, ки бояд омӯзгор пайваста ба он талош намояд ва тавассути ин хонандагон ба худангезадиҳӣ шурӯъ мекунад, барои худтаҳлилкунии мафҳум вақт сарф мекунад ва ҷалби мазкур боиси омӯзиши амиқ ва самарабахш мегардад. Ба андешаҳои мавриди зикр муҳаққиқони рус И.С. Фишман ва Г.Б. Голуб низ мувофиқ ҳастанд ва чунин менигоранд: «*Арзёбии мазкур ташаккулдиҳанда барои он номӣда мешавад, ки он ба хонандаи мушаххас нигаронида шуда, барои муайян кардани камбудии дар азхуднамоиши унсури мундариҷаи таълим аз ҷониби хонанда равона гардида, барои самаранок бартараф кардани онҳо таҳия шудааст. Худи баҳодихӣ дар муҳити барои хонанда табиӣ, яъне дар синфе, ки одатан дарсҳои баргузор мешаванд, гузаронида мешавад*» [1, 13]. Инчунин маврид ба зикр аст, ки дар андешаҳои мазкур як нуктаи назари дигаре низ маҳфуз аст, ки арзёбии ташаккулдиҳандаро гоҳо ҳамчун «арзёбии дохилисинфӣ» низ ном мебаранд.

Талаботи нави стандартҳои фанӣ ва умуман ислоҳоти соҳаи маориф тақозо мекунад, ки дар низоми баҳогузори низ муносибатҳои нав ворид карда шаванд, зеро муносибатҳои анъанавии баҳогузори натиҷаҳои дилхоҳро таъмин карда наметавонад. Маврид ба зикр аст, ки бо ворид намудани арзёбии ташаккулдиҳанда таҷрибаҳои ба вучудомадаро ба пуррагӣ тағйир дода, аз муҳаққиқону олимони ватанӣ ва инчунин омӯзгорон талаб менамоем, ки назарияҳои муосири педагогикаро дар ин самт бештар таҳқиқ карда, ҷанбаҳои гуногуни рушди онро дар педагогикаи миллии мо ташаккул диҳанд.

Таҳқиқотҳои гузаронидаи солҳои охир собит намуданд, ки баланд гардидани сифати натиҷаҳои таълим аз панҷ омили муҳим вобаста аст, он ки тавассути ворид гардидани тағйирот дар низоми баҳогузори амалӣ мегардад:

1) ташкили «робитаи мутақобила»-и омӯзгор ва хонанда. Бе робитаи самаранок байни омӯзгор ва хонанда самаранокии азхудкуниро ба роҳ мондан мураккаб аст. Яъне, омӯзгор бояд

ҳар як хонандаи худро бинад ва фаҳмад, чихатҳои қавӣ ва заифи онҳоро донанд, ба мурочиати хонанда барои ёрӣ расонидан тавачҷӯх намуда, комёбии хонандаро дарҷ карда, ҳавасманд намояд. Хонанда бошад, дар сурати пайдо шудани мушкилӣ аз омӯзгор наҳаросида онро гӯяд ва ҳамроҳи омӯзгор нақшаи бартараф намудани мушкили (ҳо) -ро таҳия намояд;

2) ҷалби фаъоли хонандагон ба раванди омӯзиш. Хонанда бояд барои омӯзиши маводи нав ҳавасманд бошад ва сарфаҳм равад, ки тавассути истифодаи донишҳои қаблӣ онро метавонад мукамал гардонад. Барои ин хонанда дар раванди дарс бояд фаъол бошад, бо шарикон ва омӯзгор муколама барпо намояд, бочуръатона фарзияҳои худро баён намуда, нуқтаи назари худро исбот карда тавонад;

3) омӯзгор дар раванди таълим натиҷаҳои арзёбиро, ки хонанда ба даст овардааст, бояд ба эътибор гирад. Ин ба омӯзгор имкон медиҳад, ки мақсад ва вазифаҳои дарсро чунон ба нақша гирад, ки барои ҳамаи хонандагон дастрас ва фаҳмо бошад.

4) барои ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда дарки моҳияти арзёбӣ дар таълим хеле муҳим аст. Омӯзгор бояд сарфаҳм равад, ки аз арзёбӣ дар дарс ҳавасмандӣ ба азхуднамоии фан меафзояд. Инчунин худбаҳои хонанда рушд меёбад, ки он ба таври назаррас ба таълими ӯ таъсир мерасонад;

5) ташаккули қобилияти хонанда барои сарфаҳм рафтани арзёбии натиҷаҳои таълимии худ, таҳлили он ки чиро тавонист ва чиро не, инчунин чиро бояд беҳтар намояд. Омӯзгорро зарур аст, ки барои ташкили фаъолияти таълим хонандагонро бо принципҳои худбаҳо ва воситаҳои беҳтар намудани натиҷаҳои таълими худ шинос намояд. Аз ин лиҳоз, восита, метод ва стратегияҳои стандартикунонидашудаи баҳодиҳии академӣ, ки дониш, малака ва маҳорати хонандагонро инъикос мекард, кофӣ набуда, стратегия ва методҳои арзёбии ташаккулиҳанда бояд дарёфт ва истифода шавад. Зеро чуноне дар боло дарҷ намудем, арзёбии ташаккулиҳанда ба хонанда нигаронида шуда, барои беҳтар намудани натиҷаҳои таълими ӯ хизмат мекунад. Исботи андешаҳои мавриди назарро дар яке аз дастурҳои амалии олими рус Пинская М.А. бо унвони «Арзёбӣ барои омӯзиш» دیدан мумкин аст, ки арзёбии ташаккулиҳандаро ҳамчун «арзёбӣ барои таълим» низ меномад: «*Байни он чизе, ки муаллим ёд медиҳад ва бачаҳо ёд гирифтанд фарқи калон вуҷуд дорад.*

*Вақте ки муаллимон дар охир инро пайҳас мекунад, барои ҳалли мушкилот аллакай хеле дер мешавад. Аз ин рӯ, арзёбии ташаккулиҳанда барои ташхиси раванди таълим на танҳо дар марҳилаҳои ниҳой, балки дар марҳилаҳои ибтидоӣ ва мобайнӣ низ зарур мебошад ва агар ин маълумот қаноатбахш набошад - дар асоси маълумоти гирифташуда - барои беҳтар кардани сифати фаъолиятҳои таълимӣ тағйироти зарурӣ бояд ворид карда шавад. Маҳз ҳамин чиз арзёбии ташаккулиҳандаро ҳамчун **арзёбӣ барои таълим** муайян мекунад» [2, 4].*

Ҳар як рӯки арзёбии ташаккулиҳанда ба ташкили фазои ҳуби таълим мусоидат мекунад. Биёед якҷанд воситаҳои онро таҳлил мекунем.

Мақсадгузорӣ фаъолиятест, ки дар он мақсадҳои таълим барои марҳалаи алоҳидаи таълим - чоряк, боб, дарс муайян карда мешаванд. Тарҳрезии мақсад марҳалаи аввалин ва муҳими чараёни таълиму тарбия мебошад. Он раванди дарс, усул ва воситаҳои таълимро муайян мекунад. Аксари омӯзгорони пуртаҷриба дар он ақидаанд, ки мақсадҳо бояд мушаххас, иҷрошаванда ва ченшаванда буда, ба хонанда нигаронида шуда бошанд.

Нишондиҳандаҳои муваффақият барои муайян кардани фаъолияти хонандагон дар раванди таълим ва арзёбии он истифода мешаванд. Аз ин лиҳоз, онҳо бояд ба ҳар як хонанда фаҳмою дастрас ва иҷрошаванда буда, ҳамзамон ба мақсади дарс ва машғулият мувофиқат намоянд. Нишондиҳандаҳо барои аз як зина ба зинаи дигари инкишоф гузаштан кӯмак мерасонанд. Нишондиҳандаҳои муваффақиятро бояд фаҳмо, иҷрошаванда ва ба мақсади дарс мувофиқ тартиб дод. Нишондиҳандаҳои муваффақиятро хонандагон бо ёрии муаллим тартиб медиҳанд.

Робитаи мутақобила тақризу тавсияҳои мебошанд, ки ба корҳои хаттиву шифоҳии хонандагон дода шудааст ва дар онҳо муваффақияту самтҳои кори оянда зикр гардидаанд. Ба

хонандагон чихати ислоху такмили кор имконият дода мешавад. Робитаи мутақобила метавонад хаттӣ ва шифоҳӣ бошад.

Тавсиядихӣ асосан баъд аз муайян намудани самтҳое, ки хонанда бояд онро такмил диҳад, сурат мегирад. Тавсиядихӣ яке аз рукнҳои робитаи мутақобила ҳисоб ёфта, он ҳам дар шакли шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ баён сурат мегирад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда барои беҳбудии таълим ва баландшавии маърифати талаба ёрӣ мерасонад. Он имкон медиҳад, ки дастоварди талабагон таҳти назорат бошад. Арзёбии ташаккулдиҳанда аз методҳои баҳодихии мавҷуда фарқ мекунад. Пеш аз ҳама, дар ин низом муаллим имконияти бо талаба ба таври инфиродӣ кор карданро дорад. Омӯзгор метавонад дар асоси чунин арзёбӣ дониши азхудкардаи талабагонро ташхис кунад, дар давраи аввал ёрӣ расонад ва раванди таълимиро дуруст ба роҳ монад. Талаба дар ин маврид масъулияти худро барои таҳсил бештар ҳис мекунад.

Арзёбии ташаккулдиҳанда хусусияту принципҳои худро дорад. Принципҳои мазкур аз тарафи гурӯҳи кор оид ба арзёбӣ (аз тарафи Асосиатсияи Бритонии Пажӯҳишҳои Маърифатӣ) дар асоси таҳқиқот муқаррар шудаанд:

Принципи 1. Арзёбӣ чӯзӣ асосии банақшагирии дарс бошад. Омӯзгор ҳангоми банақшагирии дарс фаъолиятҳои мадди назар бигирад, ки ҳам ба ӯ ва ҳам ба хонанда имконияти назорати раванди таълимиро фароҳам оранд. Мувофиқи принципи мазкур восита ва усулҳои арзёбӣ баъди муайян кардани мақсад ва фаъолияти таълим тарҳрезӣ карда мешавад. Мақсад он аст, ки дар марҳилаи банақшагирии роҳу воситаҳои арзёбӣ муайян карда шуда, дараҷаи эътимоднокии онҳо таҳлил гарданд.

Принципи 2. Арзёбӣ ба таҳлили раванди омӯзиш нигаронида шуда бошад. Яъне ҳангоми арзёбӣ хонандагон бояд ба саволи чӣ тарз ба ин натиҷа ноил гаштанд, чӣ душворӣ кашиданд ва барои чӣ муваффақ шуданд, ҷавоб диҳанд. Ин хонандагонро водор месозад, ки раванди таълимиро таҳлил карда, боварӣ ҳосил намоянд. Пас аз иҷрои ҳар як фаъолияти таълим омӯзгор тавассути воситаҳои арзёбӣ хонандагонро вазифадор менамояд, то раванди иҷрои он фаъолиятро таҳлил намоянд, хулоса бароранд ва фаъолияти минбаъдaro мушаххас гардонанд.

Принципи 3. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун меҳвари дарс шинохта шавад. Аксари фаъолияти таълимӣ, ки дар дарс иҷро карда мешаванд, бояд хусусияти арзёбӣ (таҳлилий) дошта бошанд. Масъала, савол ва дигар масъалаҳои таълим тарзе тарҳрезӣ гарданд, ки ба хонанда имконияти таҳлили раванди омӯзишро фароҳам оранд.

Принципи 4. Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун рукни асосии омодагии касбии омӯзгор шинохта шавад. Омӯзгор бояд малакаву маҳорати истифодаи воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандарo дошта бошад. Ин малакаву маҳорат дар донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва курсҳои такмили ихтисос ва ё ба таври худомӯзӣ ҳосил карда мешаванд. Омӯзгор бояд тарзи банақшагирии, ташкил ва таҳлили воситаҳои арзёбӣ, пешниҳоди тавсияҳо, саволу масъалаҳоро дуруст ба роҳ монад.

Принципи 5. Арзёбӣ бояд асоснок ва қобили қабул бошад. Ҳангоми пешниҳоди тавсияву натиҷаҳои арзёбӣ омӯзгор бояд ин гуна таъсир доштани онро ба ҳисоб бигирад. Яъне то кадом андоза тавсияҳо ба хонанда таъсири манфӣ ва ё мусбӣ мерасонанд. Тавсия, шарҳу эзоҳҳо бояд ба фаъолияти таълимии хонанда нигаронида шуда бошанд, на ба шахсияти ӯ. Тавсияву тақризҳо бояд асоснок бошанд, то барои зинаҳои дигари инкишоф ноил гаштани хонанда мусоидат кунанд.

Принципи 6. Арзёбии ташаккулдиҳанда бояд ҳавасмандии (мотиватсияи) хонандагонро нисбат ба таълим ба эътибор гирад. Барои баланд бардоштани мотиватсияи хонандагон арзёбӣ нақши назаррас дорад. Дар ин асно аввал ба дастовардҳои хуби хонанда диққат дода, сипас фаъолиятҳои дигар, аз ҷумла ислоҳи ғалатҳо ба роҳ монда мешаванд.

Принципи 7. Арзёбии ташаккулдиҳанда ба фаҳмидани мақсади таълим ва меъёрҳои арзёбӣ бояд мусоидат намояд. Хонанда бояд аз мақсади дарс оғаҳ буда, моҳияти онро дарк намояд. Зиёда аз он он мақсадҳоро баррасӣ карда, барои таълим гирифтани масъулият ҳис кунад. Омӯзгор дар оғози дарс ба хонандагон мақсадҳоро муаррифӣ карда, натиҷаи ниҳии

таълимро муҳокима мекунад. Хонанда бояд донанд, ки барои чӣ имрӯз масъалаи мазкур мавриди омӯзишу таҳлил қарор мегирад ва он ба донишу малакаҳои пешинааш чӣ алоқамандӣ дорад. Донистани меъёрҳои арзёбӣ ба хонанда имконият медиҳад, ки тамоми фаъолияти таълимиашро ба тартиб дарорад ва онро барои ба даст овардани мақсаду натиҷаҳо муайян равона созад. Ҳангоми баррасии меъёрҳои арзёбӣ иштироки хонандагон ҳатмист.

Хулоса, арзёбии ташаккулдиҳанда усули муосири баҳогузори мебошад, ки тавассути он омӯзгор ва хонанда раванди таълимро таҳлил намуда, хулосаҳои зарурӣ мебароранд. Он ба беҳтаршавии сифати таълим, рушди худбаҳодиҳӣ ва худомӯзии хонандагон мусоидат намуда, муносибати анъанавии «омӯзгор – назоратгар»-ро ба ҳамкори «омӯзгор – роҳбалад» табдил медиҳад. Арзёбии ташаккулдиҳанда равиши нав ва самараноки таълим мебошад, ки ба омӯзиш, худтаҳлил ва рушду худангезагии хонанда нигаронида шудааст. Истифодаи арзёбии ташаккулдиҳанда:

- сифати натиҷаҳои ҷамъбастиро беҳтар менамояд;
- хонандаро ба омӯзиши умрбод ҳидоят мекунад;
- нақши омӯзгорро аз назоратгар ба муҳаққиқ ва роҳнамо табдил медиҳад;
- имкониятҳои шахсии таълимро муайян ва рушд медиҳад.

Аз ин рӯ, ворид намудани арзёбии ташаккулдиҳанда ба низоми миллии маорифи Тоҷикистон яке аз шартҳои муҳими баланд бардоштани сифати таълим ва рушди қобилияти маърифатии насли нав ба шумор меравад.

МАНБАЪҲО

1. Фишман И.С., Голуб Г.Б. *Современные формы оценки в образовании*. Москва, 2018.
2. Пинская М.А. *Оценивание для обучения*. Москва, 2019.
3. Ассоциация Бритонии пажӯҳишҳои маърифатӣ (BAEA). *Guidelines for Formative Assessment*, London, 2020.
4. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. *Стандартҳои давлатии таҳсилоти умумӣ*, Душанбе, 2024.